

La memoria histórica desde Ilustres Zulianos: proyecto de preservación y difusión de la identidad regional

Historical memory from Illustrious Zulianos: project for the preservation and dissemination of regional identity

Reyes Labarca, Alfredo¹

Correo: alfredogabrielreyeslabarca@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8502-5968>

Resumen

La presente investigación analiza la importancia de la Memoria Histórica de la sección "Ilustres Zulianos" de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE). Este proyecto utiliza plataformas digitales, busca preservar y difundir la memoria histórica del Zulia a través de reseñas periodísticas y publicaciones interactivas en redes sociales. Se explora su papel en la construcción de la identidad individual y colectiva como construcción social dinámica influenciada por la ideología, cultura y experiencias de los grupos sociales. La sección "Ilustres Zulianos" fomenta una cultura de aprendizaje y valoración del pasado, fundamental para la comprensión de la herencia cultural, identidad y desarrollo de nuevas generaciones, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia y preservación de tradiciones y valores que forjan la riqueza de la región. El objetivo de la investigación es evidenciar la propuesta metodológica utilizada para crear los productos comunicacionales de "Ilustres Zulianos", combinando la investigación periodística y académica.

Palabras clave: Memoria histórica, pedagogía de la memoria, identidad regional, investigación periodística.

Abstract

This research analyzes the importance of the Historical Memory of the "Illustrious Zulianos" section of the Dr. Rafael Belloso Chacín Private University (URBE). This project uses digital platforms, seeks to preserve and disseminate the historical memory of the Zulia region through journalistic reviews and interactive publications on social networks. The role in the construction of individual and collective identity is explored, as a dynamic social construction influenced by the ideology, culture and experiences of social groups. The "Illustrious Zulianos" section fosters a culture of learning and valuing the past,

¹ Dr. en Educación. Mg. en Docencias para la Educación Superior. Coordinador de información. Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Zulia, Venezuela.

fundamental for the understanding of the cultural heritage, identity and development of new generations, strengthening the sense of belonging and preserving traditions and values that forge the richness of the region. The objective of the research is to evidence the methodological proposal used to create the communicational products of "Ilustres Zulianos", combining journalistic and academic research.

Keywords: Historical Memory, Pedagogy of memory, Regional identity, Journalistic investigation.

Introducción

La sección "Ilustres Zulianos", impulsada por la Dirección de Relaciones Institucionales e Información de la Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín (URBE), representa una iniciativa significativa en la promoción de la cultura y el conocimiento en el estado Zulia y en Venezuela. Este proyecto busca resaltar la trayectoria de personalidades que han dejado una huella indeleble en la historia regional, contribuyendo así a fortalecer el sentido de identidad colectiva y a fomentar el reconocimiento de las raíces culturales de la comunidad universitaria. El objetivo principal de esta investigación es evidenciar la propuesta metodológica utilizada para la creación y difusión de los productos comunicacionales de la sección "Ilustres Zulianos". En este contexto, se establece una simbiosis entre la investigación periodística y la investigación académica, lo que permite abordar de manera integral las vidas y logros de los zulianos destacados en diversas áreas de la sociedad.

A través de un enfoque académico riguroso, esta investigación se propone cartografiar el proceso metodológico que guía la realización de esta sección, desde la selección de los personajes hasta la verificación de datos y la elaboración de publicaciones accesibles y atractivas para la comunidad universitaria. La memoria histórica emerge como un componente fundamental en este proceso, proporcionando un contexto valioso que permite comprender no sólo los hechos y fechas relevantes, sino también las experiencias, perspectivas y el impacto social de estas figuras. Al explorar la memoria histórica, se busca ofrecer una visión más profunda y matizada que trascienda la simple enumeración de logros, facilitando así una conexión emocional y cultural con las nuevas generaciones.

Este documento académico destaca la relevancia de la memoria histórica en la metodología de la sección "Ilustres Zulianos" de URBE. Al integrar la investigación periodística y académica con un enfoque en la memoria histórica. Esta metodología no solo enriquece la comprensión de las personalidades destacadas de la región del Zulia, sino que también promueve una cultura de aprendizaje

y valoración del pasado, esencial para el desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria. Se espera que los resultados de esta investigación sirvan como base para futuras indagaciones en este campo, contribuyendo al fortalecimiento de la memoria colectiva y la identidad regional.

1. Desarrollo

1.1. Aproximación a la definición del concepto de memoria histórica

La memoria histórica ha cobrado relevancia en el ámbito académico en las últimas décadas, posicionándose como un concepto crucial para comprender el pasado y construir conocimiento. Según (Erice, 2008), “se trata de una narración construida desde el presente, con fines de interpretación del pasado a partir de criterios normativos y valorativos, seleccionando por su significación los recuerdos de hechos vividos o recibidos por transmisión social” (p. 2). Por su parte, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (2011) indica que “La memoria histórica también es importante para que ese acontecer analizado y valorizado se trasmita a las nuevas generaciones por medios de diversos modelos pedagógicos y que ese aprendizaje forme parte de una cultura de nuestros pueblos” (pág. 13).

Por lo que la memoria histórica representa el registro colectivo de los acontecimientos, tradiciones y experiencias que han dado forma a una comunidad a lo largo del tiempo, estos recuerdos compartidos son esenciales para mantener viva la identidad y los valores de un pueblo, así como para comprender el contexto en el que se desarrollaron los hechos que han moldeado su devenir. La memoria histórica, lejos de ser una simple remembranza del pasado, constituye un proceso dinámico y complejo que moldea la identidad individual y colectiva. A través de la memoria histórica, los individuos y las sociedades construyen una narrativa del pasado que les permite comprender sus raíces, definir su presente y proyectar su futuro.

La memoria histórica está conformada por acontecimientos, hechos y elementos de cultura popular tradicional: leyendas, costumbres, fiestas, canciones, mitos, bailes populares, tradiciones, que caracterizan la vida de la comunidad en su desarrollo histórico desde su surgimiento participando en su conformación cada individuo. Es la capacidad que tiene el individuo y la comunidad en general de recordar, es la información, que, a nivel de la psiquis, deja impresiones imágenes o huellas del pasado. (Marañón, 2011, párr. 8).

Esta narrativa no es una copia fiel de lo que sucedió, sino una reconstrucción elaborada desde el presente, influenciada por diversos factores como la cultura, la política, la economía y las experiencias personales. La memoria histórica se refiere a la "reconstrucción y representación del pasado, realizada desde el presente, y que tiene implicaciones en la construcción de la identidad individual y colectiva" (Halbwachs, 1950; Nora, 1984 y Pollak, 1989). Entonces se pueden destacar importantes categorías como la reconstrucción, la representación y las implicaciones en la identidad, de la siguiente manera:

- **Reconstrucción:** La memoria histórica no es una reproducción exacta del pasado, sino una construcción que se realiza en el presente a partir de diversos elementos, como recuerdos individuales, documentos históricos, interpretaciones académicas y discursos sociales.
- **Representación:** La memoria histórica se manifiesta a través de diversas formas de representación, como narraciones orales, escritos, monumentos, museos y rituales. Estas representaciones no son neutrales, sino que reflejan las perspectivas y valores de quienes las crean.
- **Implicaciones en la identidad:** La memoria histórica juega un papel fundamental en la construcción de la identidad individual y colectiva. Al brindar una narrativa del pasado, la memoria histórica permite a los individuos y las sociedades comprender sus orígenes, definir sus valores y tradiciones, y proyectar su futuro.

1.2. La memoria histórica desde Ilustres Zulianos

En el contexto de la sección Ilustres Zulianos se logra aprovechar las plataformas digitales y los medios de comunicación que ofrece la Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín para difundir y preservar la memoria histórica a través de reseñas periodísticas, publicaciones que permitan a la comunidad universitaria acceder a esta información de manera interactiva y atractiva. En tanto se utilizan estos canales informativos como instrumentos pedagógicos para la transmisión y preservación de la memoria histórica, por lo que se busca formar una cultura en la que el aprendizaje y la valoración del pasado se convierten en una parte fundamental de la identidad y el desarrollo. Esto permitirá a las nuevas generaciones comprender mejor su herencia cultural, fortalecer su sentido de pertenencia y contribuir a la preservación de las tradiciones y los valores que han forjado la riqueza de nuestros pueblos.

La memoria histórica es "fundamental para la configuración de la identidad de los individuos y los grupos, al permitir organizar y significar el pasado en relación con el presente y el futuro" (Halbwachs,

1950), es por ello que es un proceso social y dinámico que involucra la selección, reconstrucción, interpretación y transmisión de experiencias y acontecimientos del pasado. Esta memoria no es un reflejo fiel del pasado, sino una construcción social que se ve afectada por diversos factores, como la ideología, la cultura, los intereses y las experiencias de los grupos sociales que la conforman.

En tal sentido, la memoria histórica ofrece al investigador una herramienta invaluable para acceder a las dimensiones subjetivas del pasado, permitiendo ir más allá de la simple descripción de hechos y adentrarse en las visiones, discursos y expectativas de los protagonistas de la historia. A través de la memoria histórica, el investigador puede comprender las percepciones que los individuos tenían sobre su participación en la dinámica social del período en cuestión, aspectos que serían difíciles de obtener por otros medios.

En este sentido, desde la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, como institución educativa superior, se toma el compromiso de rescatar de la historia a personajes que han dejado una huella en la historia del Zulia con el fin de la que la comunidad universitaria, en el caso específico de los estudiantes, pueda reconocer y conocer a estas personalidades, por lo cual es importante, como indica Aróstegui (2004), la “identificación como fuente idónea, contrastación, contextualización temporal, relativización, objetivación y construcción de un discurso metodológicamente fundamentado” (p. 165).

La creación de la sección “Ilustres Zulianos” por parte de la Dirección de Relaciones Institucionales e Información de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín en pleno 2020, durante la pandemia del COVID-19, es un ejemplo de adaptación y resiliencia en tiempos de crisis. Esta iniciativa responde a la necesidad de generar contenidos de valor y promover la identidad regional, de rescatar la memoria histórica local y resaltar los valores culturales zulianos, en un momento en que la cotidianidad se vio afectada y el trabajo se trasladó a los hogares.

En un contexto marcado por el aislamiento social y las restricciones impuestas para contener la propagación del virus, la vida laboral y social se transformó radicalmente. Este cambio drástico llevó a las personas a buscar nuevas formas de mantenerse conectadas y productivas. Fue en este escenario que surgió la idea de destacar y visibilizar a aquellos zulianos que han dejado una marca significativa en la región en diversas áreas, como son: la académica, la cultural, la económica, la social, la política y la

deportiva. La sección “Ilustres Zulianos” no sólo busca resaltar el legado de estas figuras destacadas, sino también educar y promover el sentido de pertenencia regional en la comunidad universitaria y en la sociedad en general. Esta iniciativa tiene un valor educativo intrínseco, ya que permite a los estudiantes y al público en general conocer más sobre la historia y la cultura de su región. La sección Ilustres Zulianos vio la luz el 05 de febrero de 2021 y hasta la fecha se han publicado 37 personalidades destacada de la región.

1.3 Propuesta metodológica académica de la memoria histórica de la sección Ilustres Zulianos

La investigación se desarrolló a través de un enfoque académico e investigativo, utilizando técnicas de investigación documental y análisis crítico. Se espera que los resultados de esta investigación contribuyan a la comprensión de la metodología utilizada en la creación de la Sección Ilustres Zulianos y sirvan como base para futuras investigaciones en este campo. El método de investigación que se propone para el estudio de la memoria histórica de la sección Ilustres Zulianos es el analítico-sintético. Según Delgado (2010),

Es indispensable que en el estudio de las cuestiones históricas se analicen los sucesos descomponiéndolos en todas sus partes para conocer sus posibles raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o etnográficas, y partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis que reconstruya y explique el hecho histórico (p. 11).

Dentro de este marco metodológico, la investigación documental desempeñará un papel fundamental. Como señala Alfonso (1995), la investigación documental "es un procedimiento científico que implica la indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema". Este tipo de investigación permite explorar y entender en profundidad el tema de estudio a través del análisis de diversas fuentes documentales. Las fuentes documentales a utilizar en la investigación abarcarán tanto documentos impresos como electrónicos y audiovisuales. Tal como lo menciona Colls (1994), la investigación documental no se limita a las consultas bibliográficas, sino que también puede incluir testimonios de los protagonistas de los hechos, testigos calificados o especialistas en el tema.

Entre los documentos impresos se podrán considerar libros, enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, monografías, tesis y otros. En cuanto a las fuentes electrónicas, se incluirán correos

electrónicos, CD ROM, bases de datos, revistas y periódicos en línea, y páginas web. Además, los documentos audiovisuales, como mapas, fotografías, ilustraciones, videos, programas de radio, de televisión, y grabaciones, valiosos recursos en la investigación. Es importante destacar que la calidad de la investigación documental dependerá en gran medida de la selección cuidadosa de las fuentes y del análisis crítico y reflexivo de la información recopilada. Esto permitirá construir conocimientos sólidos y confiables sobre la memoria histórica de la sección Ilustres Zulianos.

La propuesta metodológica para la investigación de la memoria histórica de la sección Ilustres Zulianos se basa en el método analítico-sintético y en la investigación documental, que incluye el análisis de una amplia gama de fuentes impresas, electrónicas y audiovisuales. Este enfoque permitirá una comprensión profunda y contextualizada de los hechos y acontecimientos que han conformado la memoria histórica de dicha sección. Por lo que el proceso metodológico empleado para su elaboración se basa en un enfoque sistemático y riguroso que combina técnicas de investigación documental con análisis crítico y reflexivo. Este proceso se puede desglosar en los siguientes pasos:

- a) Selección del Sujeto de Estudio: Se realiza una investigación preliminar para seleccionar a la persona que será el foco del estudio. En este caso, se ha seleccionado a Eduardo López Rivas, un destacado periodista de la región cuyo legado es digno de estudio y visibilización para las futuras generaciones.
- b) Investigación Documental: Se lleva a cabo una revisión exhaustiva de diversas fuentes documentales, incluyendo libros, artículos, revistas y sitios web, para recopilar información relevante sobre el sujeto de estudio.
- c) Interpretación de los Documentos: Los documentos recopilados son analizados e interpretados. Este proceso implica un análisis crítico y reflexivo, donde el investigador no solo recopila información, sino que la analiza, la interpreta y la contrasta con diferentes perspectivas.
- d) Redacción del Producto Periodístico: Finalmente, se redacta el producto periodístico basándose en la información recopilada y analizada. Este proceso es creativo, ya que el investigador debe ser capaz de sintetizar la información y construir un nuevo conocimiento a partir de ella.

1.4. Características del proceso metodológico

Basado en Fuentes Primarias: Utiliza como fuente primaria la información documentada, garantizando así la veracidad y relevancia de la información.

Sistemático y Organizado: Sigue una secuencia lógica de pasos para la búsqueda, análisis e interpretación de la información, lo que asegura la coherencia y rigurosidad del proceso.

Crítico y Reflexivo: El investigador no solo recopila información, sino que la analiza, la interpreta y la contrasta con diferentes perspectivas, lo que permite una comprensión más profunda y matizada del sujeto de estudio.

Creativo: El investigador debe ser capaz de sintetizar la información y construir un nuevo conocimiento a partir de ella, lo que implica un alto grado de creatividad y habilidad analítica.

Útil para la Construcción de Conocimiento: Este proceso permite adquirir nuevos conocimientos sobre un tema determinado, así como desarrollar habilidades de investigación y análisis, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la construcción de conocimiento.

Conclusiones

La investigación sobre la memoria histórica en el contexto de la sección "Ilustres Zulianos" de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) resalta la importancia de preservar y difundir la identidad regional a través de un enfoque innovador que combina la investigación periodística y académica. Este proyecto no solo busca rescatar las historias de personajes destacados de la región zuliana, sino también fomentar un sentido de pertenencia y conexión con las raíces culturales entre las nuevas generaciones.

A través de plataformas digitales y medios de comunicación, "Ilustres Zulianos" se convierte en un vehículo eficaz para transmitir conocimientos y valores que han moldeado la historia de Zulia. La memoria histórica, entendida como un proceso dinámico y social, permite a los individuos y comunidades construir narrativas que no solo reflejan el pasado, sino que también influyen en la identidad presente y futura. El enfoque metodológico propuesto, que incluye la investigación documental y el análisis crítico, asegura la rigurosidad y validez de los contenidos generados.

Al integrar diversas fuentes documentales y testimonios, se enriquece la comprensión de la memoria colectiva, facilitando un espacio de aprendizaje significativo para la comunidad universitaria. La sección "Ilustres Zulianos" no solo representa un esfuerzo por preservar la memoria histórica de la región, sino que también se establece como un modelo a seguir en la utilización de herramientas digitales para la educación y la promoción cultural. Este tipo de iniciativas son esenciales para fortalecer la identidad regional y garantizar que las lecciones del pasado continúen informando y guiando a las futuras generaciones.

Referencias

- Alfonzo, I. (1995). *Técnicas de investigación bibliográfica*. Caracas: Contexto Ediciones.
- Aróstegui, J. (2004). *La historia vivida. Sobre la historia del presente*. Madrid: Alianza Editorial.
- Colls, M. (1994). *Introducción a la investigación documental*. Mérida, Venezuela: Consejo de Publicaciones de la ULA.
- Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (2011). *Derechos humanos, memoria histórica, reparación y resarcimiento*. Edición Departamento de Educación y Cultura de Paz Guatemala.
- Delgado, G. (2010). Conceptos y metodología de la investigación histórica. *Rev. cuba. salud pública*; 36(1): 9-18, mar, Cuba.
- Erice, F. (2008). Memoria histórica y deber de memoria: Las dimensiones mundanas de un debate académico. *Entelequia*, N° 7. Consulta 15 de agosto de 2012: <http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2008/e07a03.pdf>.
- Halbwachs, M. (1950). *La mémoire collective*. Presses Universitaires de France.
- Pierre, N. (Director y compilador) (1984-1992): "*Les lieux de la mémoire*" Ediciones Gallimard, París. Versión en lengua inglesa (1996-1998), "Realms of Memory: rethinking the French past" Editada por Lawrence D. Kritzman, New York, Columbia University Press. Introducción.
- Pollak, M. (1989). Memoria, esquecimiento, silencio. *Estudios históricos.*, volumen 2, número 3. Río de Janeiro.
- Marañón, J. (2011). Reflexiones teóricas acerca de la interrelación entre memoria histórica e imaginarios sociales. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, mayo 2011. www.eumed.net/rev/ccss/12/

Declaración de conflicto de interés y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Revista Ethos*, el autor *Reyes Labarca, Alfredo* declara al Comité Editorial que no tiene situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionado con el contenido del artículo: *La Memoria histórica desde Ilustres Zulianos: proyecto de preservación y difusión de la identidad regional*, en relación con su publicación. De igual manera, declara que el trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consiente que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.